

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бахронов Ж.Ж. (Бухара)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврұзов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ЎПКА САРАТОНИНИНГ КАСАЛЛАНИШ ДИНАМИКАСИ

Раҳматов Б.Б., Гафур-Ахунов М.

Тиббиёт ходимларининг касбий малакасини ривожлантириш маркази, Тошкент ш, Ўзбекистон

Резюме. Ўпка саратони онкологик касалликлар тизимида энг кўп учрайдиган турига кириб, “GLOBACAN” (2020й.) маълумотида кўра бир йилда 2,160 миллион кишида аниқланган, ўлим кўрсаткичи бўлса 1-ўринда туриб, 1.8 миллиондан ортиқ кишини ташиқил қилган. Бу кўрсаткич эркаклар орасида 100 минг аҳолига 40,2 кишига, аёллар орасида эса 17,59 ни ташиқил қилади (MAIR, 2020). Ўзбекистон Республикаси бўйича статистик маълумотларга кўра (М.Н.Тиллашайхов ва муал.) 2023 йилда 1791 кишида хаёти мобайнида биринчи мартаба ўпка саратони аниқланган ва 100 минг аҳолига 5,0 кишини ташиқил қилган. Ушбу кўрсаткич 2015 йилда 4.4 ни ташиқил қилган бўлса, 2023 йилга келиб 5.0га ўсиши кузатишган. Бирламчи аниқланган беморлар ичида бир йиллик ўлим кўрсаткичи эса 2015 йилда 37,4%ни ташиқил қилган бўлса, 2023 йилда эса 34,5% га тенг бўлган. Жумладан, 2023 йилда ўпка саратони бирламчи аниқланган беморларнинг 30,8% да касалликнинг IV босқичи кузатишган.

Калим сўзлар: ўпка саратони, касалланиш, стандартлаштирилган ва интенсив кўрсаткичлари.

DYNAMICS OF LUNG CANCER INCIDENCE IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Rahmatov B.B., Gafur-Akhunov M.

Center for the Development of Professional Qualifications of Medical Workers, Tashkent, Uzbekistan

Resume. Lung cancer is the most common cancer worldwide, with 2.16 million new cases reported annually, according to GLOBACAN (2020). It is also the leading cause of death, accounting for over 1.8 million deaths. The incidence rate is 40.2 per 100,000 men and 17.59 per 100,000 women (MAIR, 2020). According to statistics for the Republic of Uzbekistan (M.N. Tillashaykhov et al.), 1,791 people were diagnosed with lung cancer for the first time in 2023, representing a rate of 5.0 per 100,000 people. In 2015, this rate was 4.4, and by 2023, it is expected to increase to 5.0. The annual mortality rate among patients with a primary diagnosis was 37.4% in 2015 and 34.5% in 2023. Specifically, in 2023, almost 30.8% of patients with a primary diagnosis of lung cancer had stage IV disease.

Keywords: lung cancer, incidence, standardized and intensive indicators.

ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАКОМ ЛЕГКОГО В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Раҳматов Б.Б., Гафур-Ахунов М.

Центр повышения квалификации медицинских работников, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. Рак лёгких- самый распространённый вид рака в мире: по данным GLOBACAN (2020), ежегодно регистрируется 2,16 миллиона новых случаев заболевания. Он также является основной причиной смерти, унося с собой более 1,8 миллиона смертей. Этот показатель составляет 40,2 на 100 000 мужчин и 17,59 на 100 000 женщин (MAIR, 2020). Согласно статистическим данным по Республике Узбекистан (М.Н. Тиллашайхов и др.), в 2023 году у 1791 человека впервые в жизни был диагностирован рак лёгкого, что составило 5,0 человек на 100 тыс. населения. В 2015 году этот показатель составлял 4,4, а к 2023 году наблюдается его рост до 5,0. Показатель летальности в течение года среди больных с первично установленным диагнозом составил в 2015 году 37,4%, а в 2023 году – 34,5%. В частности, в 2023 году у 30,8% больных с первично установленным диагнозом рак лёгкого была IV стадия заболевания.

Ключевые слова: рак лёгкого, заболеваемость, стандартизированные и интенсивные показатели.

e-mail: rahmatovbehzodjon@gmail.com

2016 йилдан 2023 йилгача бўлган даврда Ўзбекистон Республикасида 12130 та бронхлар ва ўпка саратони билан касалланиш ҳолати қайд этилган. Ўзбекистон Республикасида 2016 йилдан 2023 йилгача ўпка саратони билан касалланиш ҳолатлари ҳақидаги маълумотларни ўрганиш шуни кўрса-

тадики, энг кўп ҳолатлар 50 ёшдан ошган одамларда учрайди. 55 ёшдан 69 ёшгача бўлган беморлар гуруҳлари касалликнинг барча ҳолатларининг муҳим қисмини ташкил қилади. Мисол учун, 55-59 ёшдаги одамлар барча ҳолатларнинг 16% ни ташкил қилади, 60-64 ва 65-69 ёшдаги беморлар эса мос равишда 21% ва 18% ни ташкил қилади.

Жадвал №1.

Ўзбекистон Республикасида ўпка саратони билан касалланиш кўрсаткичи ёш ва жинс кесимида (2016-2023)

Ёш гуруҳлари	Хаммаси, N = 12 130	Аёллар, N = 3608	Эркаклар, N = 8522
0-4 ёш	10	3 (30%)	7 (70%)
5-9 ёш	3	1 (33%)	2 (67%)
10-14 ёш	6	6 (100%)	0 (0%)
15-19 ёш	13	5 (38%)	8 (62%)
20-24 ёш	48	21 (44%)	27 (56%)
25-29 ёш	88	35 (40%)	53 (60%)
30-34 ёш	146	70 (48%)	76 (52%)
35-39 ёш	238	110 (46%)	128 (54%)
40-44 ёш	334	141 (42%)	193 (58%)
45-49 ёш	590	265 (45%)	325 (55%)
50-54 ёш	1 155	430 (37%)	725 (63%)
55-59 ёш	1 918	525 (27%)	1 393 (73%)
60-64 ёш	2 534	651 (26%)	1 883 (74%)
65-69 ёш	2 221	522 (24%)	1 699 (76%)
70-74 ёш	1 363	364 (27%)	999 (73%)
75-79 ёш	830	242 (29%)	588 (71%)
80 ёш ва катта	633	217 (34%)	416 (66%)

Таҳлил шуни кўрсатадики, ёш беморларда (50 ёшгача) ўпка саратони умумий ҳолатлар сонининг сезиларли даражада паст улушига эга. Масалан, 50 ёшгача бўлган одамлар ўпка саратони билан касалланиш ҳолатларининг умумий сонининг 10% дан камроғини ташкил қилади. Ушбу натижалар Ўзбекистон Республикасида касалланишни камайтириш ва аҳоли саломатлигини яхшилаш мақсадида, айниқса, кекса ёшдаги аҳоли учун мақсадли профилактика тадбирларининг муҳимлигини таъкидлайди.

Шундай қилиб, маълумотлар ёш гуруҳига қараб бронхлар ва ўпка саратони билан касалланишдаги фарқларни кўрсатади, бу келажакда мақсадли соғлиқни сақлаш дастурлари ва тиббий аралашувларни шакллантириш учун фойдали бўлиши мумкин. Ушбу натижалар Ўзбекистон Республикасида саратон касаллигининг олдини олиш ва даволаш стратегиясини ишлаб чиқишда ёшга боғлиқ касалликларни таҳлил қилиш муҳимлигини таъкидлайди.

2016-2023 йилларда Ўзбекистон Республикасида бронхлар ва ўпка хавфли ўсма касалликлари билан касалланиш бўйича маълумотлар таҳлили минтақавий ва гендер жиҳатдан сезиларли фарқларни кўрсатади. Касалликнинг жами 12130 ҳолати қайд этилган, шундан 8522 таси эркакларда, 3608 таси аёлларда кузатилган. Бу эркаклар орасида касалланишнинг кўп тарқалганлигини кўрсатади, бу статистик жиҳатдан муҳим фарқлар билан тасдиқланган ($p < 0.001$). Бу глобал тенденцияларга мос келади, бу ерда эркаклар ўпка саратони ривожланиш хавфи кўпроқ, эхтимол хулқ-атвор омилларидаги фарқлар ва канцерогенлар таъсирида кузатилади.

Касалланишдаги гендер фарқлари барча минтақаларда сезиларли. Тошкент вилояти ва Тошкент шаҳрида эркаклар касалликнинг барча ҳолатларининг 75 фоизини ташкил қилади. Шу билан бирга, Қашқадарё ва Самарқанд вилоятларида ушбу ҳолатлар орасида аёллар улуши юқори бўлиб, мос равишда 45% ва 44% ни ташкил этади. Ушбу маълумотлар ҳудудларнинг хусусиятларини ва беморларнинг гендер тузилишини ҳисобга оладиган мақсадли профилактика дастурлари зарурлигини кўрсатади.

Умуман олганда, таҳлил натижалари бронхлар ва ўпка саратонининг олдини олиш, эрта ташхислаш ва даволаш бўйича минтақавий йўналтирилган чора-тадбирларнинг муҳимлигини таъкидлайди. Касалланишдаги бундай сезиларли фарқларнинг сабабларини аниқлаш ва ушбу касал-

ликдан касалланиш ва ўлимни камайтиришга қаратилган самарали аралашув стратегиясини ишлаб чиқиш учун кўпроқ тадқиқотлар талаб этилади.

Жадвал №2.

Ўзбекистон Республикасида ўпка саратонини ҳудудлар ва жинс бўйича тарқалиши

Ҳудудлар	Хаммаси, N = 12130	Аёллар, N = 3608	Эркаклар, N = 8522	P <0.001
Андижон вилояти	1 090	270 (25%)	820 (75%)	
Бухоро вилояти	614	203 (33%)	411 (67%)	
Тошкент шаҳри	2 544	637 (25%)	1 907 (75%)	
Жиззах вилояти	398	120 (30%)	278 (70%)	
Қашқадарё вилояти	595	265 (45%)	330 (55%)	
Навоний вилояти	267	87 (33%)	180 (67%)	
Наманган вилояти	1 013	279 (28%)	734 (72%)	
Қорақалпоқистон Республикаси	482	162 (34%)	320 (66%)	
Самарқанд вилояти	700	305 (44%)	395 (56%)	
Сирдарё вилояти	149	39 (26%)	110 (74%)	
Сурхондарё вилояти	356	153 (43%)	203 (57%)	
Тошкент вилояти	1 748	411 (24%)	1 337 (76%)	
Фарғона вилояти	1 658	458 (28%)	1 200 (72%)	
Хоразм вилояти	516	219 (42%)	297 (58%)	

Жадвал №3

Ўзбекистон Республикасида ўпка саратонини йиллар ва жинси бўйича тақсимланиши

Рўйхатга олинган йиллар	Хаммаси, N = 12130	Аёллар, N = 3608	Эркаклар, N = 8522	P 0.073
2016	1 326	364 (27%)	962 (73%)	
2017	1 486	454 (31%)	1 032 (69%)	
2018	1 404	393 (28%)	1 011 (72%)	
2019	1 667	479 (29%)	1 188 (71%)	
2020	1 297	373 (29%)	924 (71%)	
2021	1 574	481 (31%)	1 093 (69%)	
2022	1 676	524 (31%)	1 152 (69%)	
2023	1 700	540 (32%)	1 160 (68%)	

Ўзбекистон Республикасида ўпка саратонини йиллар ва жинслар кесимида ўрганилганда аёллар орасида йиллар мобайнида кўрсаткичлар 27%дан 32%гача бўлган бўлса, эркаклар орасида 68%дан 73%гача ташкил қилган. Бу эркаклар орасида касаллик бир неча баробар юқори эканлигини кўрсатади.

Ўзбекистон Республикасида ўпка саратонини касалланиш кўрсаткичи бошқа касалликларга нисбатан вилоятлар ҳудудида фоиз сифатида ўрганилганда, энг юқори кўрсаткичлар Тошкент шаҳри, Фарғона, Хоразм ва Тошкент вилоятлари (13.7-34.4) аҳоли гуруҳи орасида кузатилди. Паст кўрсаткичлар Бухоро, Самарқанд, Сурхондарё ва Қашқадарё вилоятларига тўғри келган (5.63-9.14). Тошкент шаҳри ва Тошкент вилоятида стабил равишда 2016-2023 йилларда ўпка саратони бошқа онкологик касалликларга нисбатан юқори кўрсаткичга эга бўлган (жадвал №4).

2016 йилдан 2023 йилгача Ўзбекистон Республикасида бронхлар ва ўпка саратони билан касалланиш ҳолатлари тўғрисидаги маълумотларни таҳлил қилиб, бир қанча асосий тенденцияларни аниқлаш мумкин. 2016 йилдан 2019 йилгача бўлган даврда ҳам ҳолатлар сони ҳамда стандартлаштирилган касалланиш даражаси умумий ўсди. 2016 йилда касалликнинг 1326 ҳолати, касалланиш кўрсаткичи 100 минг аҳолига нисбатан 4.23га ва 5.59 (5.28-5.89) стандартлаштирилган кўрсаткичи билан қайд этилди. 2019 йилда ҳолатлар сони 1667 тага етди, касалланиш кўрсаткичи 5,06 ни ташкил этди ва стандартлаштирилган кўрсаткич 6,39 га етди (6,08-6,69). Бу давр касалланишнинг энг катта ўсиши билан тавсифланади, бу турли омиллар, жумладан, диагностика ва рўйхатга олиш тизимларининг яхшиланиши билан боғлиқ бўлиши мумкин.

Ўзбекистон Республикасида ўпка саратони хуудлар ва йиллар бўйича касалланиш кўрсаткичи (100000 аҳолига)

Хуудлар	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Андижон вилояти	13,14	11,94	10,08	12,91	13,08	10,69	13,26	9,94
Бухоро вилояти	12,64	11,89	10,40	9,55	14,79	12,16	10,52	5,81
Жиззах вилояти	9,84	10,31	9,54	12,71	8,83	10,50	10,97	13,52
Қашқадарё вилояти	8,60	9,21	9,62	7,14	5,39	8,37	8,10	9,14
Навобй вилояти	7,08	12,42	7,59	11,27	11,52	13,06	7,87	10,04
Наманган вилояти	12,18	14,88	15,25	15,97	8,91	15,62	12,76	18,16
Қорақалпоқистон Республикаси	9,05	12,91	12,37	14,47	11,81	11,18	11,80	11,03
Самарқанд вилояти	7,46	7,70	4,97	9,44	5,43	5,92	7,09	5,63
Сирдарё вилояти	5,09	6,25	5,55	9,14	2,37	4,49	6,12	15,12
Сурхондарё вилояти	3,04	6,01	5,02	5,53	4,38	4,14	6,52	6,48
Тошкент вилояти	19,20	21,95	23,56	23,08	18,40	20,55	19,57	22,36
Фарғона вилояти	16,90	15,10	16,65	13,91	13,72	13,95	14,74	17,44
Хоразм вилояти	9,77	13,25	12,03	12,88	12,47	10,87	9,72	12,28
Тошкент шаҳри	24,42	34,46	27,23	32,45	20,10	23,51	24,71	23,93

Ўзбекистон Республикасида ўпка саратонида йиллар ва стандартлаштирилган кўрсаткичи кесимида тақсимланиши

Йиллар	Ҳолатлар сони	Кўпол кўрсаткич	Стандартлаштирилган кўрсаткич	Пастки чегараси 95% ДИ	Юқори чегараси 95% ДИ
2016	1326	4.23	5.59	5.28	5.89
2017	1486	4.67	6.22	5.91	6.54
2018	1404	4.34	5.67	5.37	5.97
2019	1667	5.06	6.39	6.08	6.69
2020	1297	3.86	4.85	4.59	5.11
2021	1574	4.58	5.40	5.13	5.66
2022	1676	4.78	5.50	5.23	5.76
2023	1700	4.85	5.55	5.29	5.82

Касалликнинг интенсив кўрсаткичи 2020 йилда 3,86 дан, 2019 йилда 5,06 гача бўлган. Стандартлаштирилган кўрсаткич 2020 йилда 4.85 (4,59-5,11) дан, 2019 йилда 6.39 (6,08-6,69) гача бўлган. Ишонч интерваллари шунини кўрсатадики, энг катта ноаниқлик 2020 йилдаги каби энг кам ҳолатлар бўлган йилларда кузатилади. Сўнгги йилларда кўрсаткичларнинг барқарорлиги 2017-2019 йилларда касалланиш чўққиси ошганидан кейин вазиятни босқичма-босқич текислашдан далолат беради.

Шундай қилиб, стандартлаштирилган кўрсаткичларидан фойдаланиш ва уларни таҳлил қилиш бронхлар ва ўпка саратони билан касалланиш динамикасини аниқроқ баҳолаш, уларни турли вақт ва жойларда солиштириш имконини беради, бу саратоннинг ушбу турини олдини олиш ва даволаш бўйича чора-тадбирларни ишлаб чиқиш ва амалга оширишнинг муҳим жиҳати ҳисобланади.

Хуудларни таққослаб шунини таъкидлаш мумкинки, бутун давр мобайнида касалланишнинг энг юқори даражаси Тошкент вилояти ва Тошкент шаҳрида кузатишган бўлиб, бу қўшимча профилактика чоралари ва ушбу хуудларда касалликларни эрта аниқлаш зарурлигини кўрсатиши мумкин. Шу билан бирга, Сурхондарё вилояти каби паст кўрсаткичли хуудлардан касалланиш даражасини пасайтириш бўйича муваффақиятли стратегияларни ўрганиш ва қўллаш учун намуна сифатида фойдаланиш мумкин.

6-жадвалда келтирилган статистик маълумотлардан кўриниб турибдики, Ўзбекистон Республикаси хуудида охириги 10 йилда ўпка саратонининг касалланиш кўрсаткичида ўсиш кузатишган. Агар 2014 йилда Ўзбекистон Республикасида 100000 аҳолига ўпка саратони 4.6 кишида аниқланган бўлса, 2023 йилга келиб 5.0 кишига тўғри келган. Касалланишнинг юқори кўрсаткичлари

динамикада Тошкент шаҳри (10.6-15.8), Тошкент вилоятида (6.0-8.3) ва Наманган вилоятида (3.3-7.6) қайд қилинган. Касалланишни паст кўрсаткичи Қашқадарё (2.9), Самарқанд (2.4) Сурхондарё (2.4) вилоятларида қайд қилинган.

Жадвал №6

Ўзбекистон Республикасида 2014-2016 йилларда ўпка саратони билан касалланишни интенсив кўрсаткичлари

Вилоят\йиллар	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Андижон	5,1	4,3	4,2	4,1	3,8	4,8	4,5	4,1	5,0	4,2
Бухоро	3,2	3,1	4,2	3,8	3,3	4,0	4,7	4,7	4,0	3,2
Жиззах	2,8	4,3	2,8	3,1	2,5	3,8	3,0	3,8	4,5	5,0
Қашқадарё	1,8	1,4	2,1	2,4	1,9	2,0	1,9	2,6	2,3	2,9
Навоий	2,5	2,7	2,8	3,3	2,6	3,6	3,4	4,2	3,1	3,8
Наманган	5,1	5,6	4,3	3,9	4,4	5,4	3,3	5,0	4,2	7,6
Самарқанд	2,3	2,7	2,4	2,4	1,6	3,1	2,0	2,0	2,6	2,4
Сурхондарё	1,1	1,5	1,1	1,7	1,8	1,8	1,5	2,4	2,0	2,4
Сирдарё	3,4	1,7	1,1	2,4	2,1	1,8	1,1	1,4	2,7	3,9
Ташкент ш.	15,5	13,0	10,6	15,9	13,0	15,8	10,1	11,4	11,7	10,9
Ташкент вил.	6,0	6,0	6,8	8,0	7,9	7,9	5,8	8,2	7,1	8,3
Фарғона	6,0	5,7	5,7	4,9	5,4	5,5	4,9	2,9	6,3	5,9
Хоразм	2,8	2,9	3,3	3,4	3,3	4,5	2,9	3,3	3,5	3,9
Қорақалпоқистон	2,7	3,2	2,6	3,3	2,8	4,1	3,0	12,0	3,2	3,0
Республика бўйича:	4,6	4,4	4,1	4,6	4,3	5,0	3,8	4,6	4,7	5,0

Жадвал №7

Ўзбекистон Республикасида 2014-2016 йилларда ўпка саратони билан ҳаётида биринчи бор касалланган беморлар интенсив кўрсаткичлари

Вилоят\йиллар	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Андижон	143	143	124	123	116	147	142	132	166	140
Бухоро	57	56	78	70	62	76	90	92	81	65
Жиззах	34	34	37	41	34	51	41	54	66	74
Қашқадарё	53	52	64	74	62	64	63	88	79	101
Навоий	20	22	26	31	25	35	34	43	33	40
Наманган	134	127	115	104	121	148	92	142	126	227
Самарқанд	79	78	87	86	62	116	78	78	106	100
Сурхондарё	26	25	27	41	46	45	39	21	56	67
Сирдарё	27	26	9	19	17	15	9	38	24	35
Ташкент ш.	367	312	257	379	323	379	243	308	344	321
Ташкент вил.	198	167	191	228	228	229	172	243	213	249
Фарғона	203	203	204	173	196	203	182	55	249	235
Хоразм	47	47	58	60	60	82	55	64	69	77
Қорақалпоқистон	47	46	48	60	52	77	57	308	64	60
Республика бўйича:	1435	1388	1325	1486	1404	1667	1297	1574	1676	1791

Ўпка саратонини интенсив кўрсаткичи вилоятлар кесимида шуни кўрсатдики, абсолют миқдорда бу кўрсаткич Тошкент шаҳрида (321), Тошкент вилоятида (249) юқорилиги кузатишган, лекин баъзи вилоятларда бу кўрсаткичи жуда паст бўлган, жумладан Сирдарё (35), Навоий (40), Бухоро (65), Сурхондарё (67) вилоятлари ва Қорақалпоқистон Республикаси (60).

Ўзбекистон Республикасида ўпка саратонида 5 йиллик яшовчанлик кўрсаткичинини яхшиланиши динамикада кўтарилиб бориши кузатишмоқда. Жумладан, 2014 йилда бу кўрсаткич 18.9%га тенг бўлган бўлса, 2023 йилга келиб 25.3%га тенг бўлган. Республика бўйича энг юқори кўрсаткич Наманган (33.9%), Навоий (38.6%), Бухоро (30.5%) ва Тошкент вилоятларида (29.7%) қайд қилинган. Бу шундан далолат берадики, ушбу ҳудудларда беморларни эрта босқичда аниқлаш ва профилактик

тадбир самарали олиб борилган. Аксинча, Қорақалпоқистон Республикаси (7.8%), Сирдарё (11.1%), Жиззах (15.3%) ва Самарқанд (15.8%) вилоятларида 1.5 дан 3 баробаргача камлиги кўринади. Бу шундан далолат берадики, бу ҳудудларда беморларни эрта босқичда аниқлаш ва профилактик тадбир ёмон олиб борилган.

Жадвал №7

Ўзбекистон Республикасида 2014-2016йилларда ўпка саратони билан 5 йиллик яшовчанлик кўрсаткичлари

Вилоят\йиллар	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Андижон	0,0	0,0	2,0	4,8	26,5	24,7	24,8	33,3	29,1	27,2
Бухоро	13,6	20,2	15,9	22,3	27,1	28,5	28,7	32,8	28,5	30,5
Жиззах	13,6	16,8	8,5	58,3	85,9	69,1	45,2	24,8	10,6	15,3
Қашқадарё	0,0	0,0	0,0	0,0	28,8	29,7	28,3	23,4	21,8	20,3
Навоий	51,1	40,4	38,3	38,3	31,9	33,3	31,3	30,2	42,9	38,6
Наманган	14,3	14,0	16,5	21,2	35,1	32,0	31,3	29,6	33,0	33,9
Самарқанд	25,5	23,5	23,1	18,0	17,4	20,7	19,2	21,1	20,1	15,8
Сурхондарё	12,5	14,7	1,6	24,6	27,1	12,9	12,6	28,0	25,2	26,1
Сирдарё	32,4	28,2	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6	11,5	11,1
Ташкент ш.	28,7	21,7	40,0	33,7	33,4	31,4	28,4	20,0	24,7	25,5
Ташкент вил.	21,2	19,8	17,5	19,3	18,4	22,8	21,1	24,3	31,1	29,7
Фарғона	25,5	34,2	33,4	35,6	23,3	25,9	32,9	33,8	26,9	28,8
Хоразм	21,8	20,4	19,8	16,8	15,5	30,1	30,7	29,5	18,9	20,1
Қорақалпоқистон	44,8	39,4	24,7	18,3	7,9	5,7	2,7	8,0	5,6	7,8
Республика бўйича:	18,9	20,2	22,1	25,4	27,0	27,3	26,8	25,8	25,0	25,3

Хулоса қилиб шунни айтиш мумкинки, Ўзбекистон Республикасида ўпка саратони динамикада ўсиб бориши кузатилмоқда, бу айниқса ҳудудлар кесимида Тошкент шаҳри, Тошкент, Фарғона ва Хоразм вилоятларида юқори кўрсаткичларга эга. Бу келажакда профилактик чора-тадбирлар ўтказиш ва касалликни камайтириш бўйича мажмуавий дастурлар ишлаб чиқишни талаб қилади.

Адабиётлар рўйхати:

1. В.А.Нидолин, Б.В.Эрдниева., Об эпидемиологии рака легкого. Россия. 2009г. 66-71ст.
2. Заридзе Д. Г. Профилактика рака: руководство для врачей. ИМА-ПРЕСС, 2009. — 221 с.
3. Тилляшайхов М.Н. Ибрагимов Ш.Н. Жанклич С.М. Состояние онкологической помощи населению Республики Узбекистан в 2023 году, Ташкент.
4. MAIR, 2020г. Лион Франция. 25 Av. Tony Garnier, 69007 Lyon.
5. Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries. Hyuna Sung et al CA Canser J Clin. 2021 may.
6. Thun M. J., Henley S. J. Tobacco // Cancer Epidemiology and Prevention / Eds. D. Schottenfeld, J. F. Fraumeni. — Oxford University Press, 2006. — P. 217—242.
7. World Health Organization. 2010.
8. Yang I.A., Holloway J.W., Fong K.M. Genetic susceptibility to lung cancer and comorbidities. J. Thorac. Dis. AME Publications, 2013. Vol.5, Suppl 5, P. S454-62. Ettinger D.S., et al. Non-Small Cell Lung Cancer, Version 5.2017, NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology. J. Natl. Compr. Canc. Netw. Harborside Press, LLC, 2017. Vol.15, №4, P. 504-535.
9. Mazières J., et al. Lung cancer that harbors an HER2 mutation: epidemiologic characteristics and therapeutic perspectives. J. Clin. Oncol. American Society of Clinical Oncology, 2013. Vol.31, №16, P. 1997-2003.

Иқтибос учун: Раҳматов Б.Б., Гафур-Ахунов М. Ўзбекистон Республикасида ўпка саратонининг касалланиш динамикаси // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2025. – № 6(20). – Б. 824–829. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17894124>